

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

Жангибоев Нурсултон

Учитель английского языка

школа № 36, Зааминский район.

Абстракт. Английский во всем мире считается самым полезным языком, поэтому многие учебные заведения интегрируют его в учебную программу. Когда говорят об английском языке как об иностранном, речь идет об изучении языка, который отличается от родного языка, который также не является языком, используемым в повседневной жизни студентов, где они занимаются своей деятельностью. Процесс изучения английского языка как иностранного обычно происходит в классе, где осуществляются различные виды контролируемой деятельности. Хотя этот процесс происходит в основном в образовательной среде, учащиеся могут достичь высокой степени развития английского языка. Таким образом, у студента есть возможность развивать изучение английского языка только во время обучения, когда он находится в учебных заведениях, и редко в других видах деятельности, что иногда ограничивает в определенных случаях то, что студент, наконец, может общаться в этот язык, на самом деле они сокращают языковую практику вне классной комнаты.

Ключевые слова: английский язык, обучение, иностранный язык

Введение.

Возможно ли выучить язык самостоятельно? Российский психолог Д. Спивак в книге «Как стать полиглотом» приводит некоторые советы, призванные улучшить языковые навыки при изучении иностранного. И одна из рекомендаций – лучше учить язык по самоучителям. Так каждый сможет контролировать интенсивность занятий, давать себе необходимый объем информации и регулярно возвращаться к различным темам для закрепления. С поправкой, конечно же, на то, что сам процесс по определению не может быть полностью изолированным.

Компоненты учебного процесса – учусь.

Роль учителя.

Учитель когда-то считался единственным и истинный владетель знания, и чей функция заключалась только в том, чтобы передать. Однако в настоящее время и учитывая огромные достижения в науке и технике, которые сыграли изменилась, она ушла от ведущей роли и многих иногда навязывая роль, которая доступна и выполняет функция руководства и улучшения учебного процесса изучение английского языка, использование ряд стратегий, направленных на развитие коммуникативная часть студента

Для изучения английского языка нужны учителя полностью обучен методологии подходит для разработки правильного процесса обучение изучению языка, которое способность распознавать различные виды студенты, их способы обучения, их проблемы в обучении и т. д.

По словам Хуана и Гарсии, в классе класс студенты будут использовать английский язык до тех пор, пока учитель считает следующее аспекты:

- Планирование процедур, которые требуют использование второго языка в зависимости от уровня студентов и учитывая, что в целом понимают больше, чем способны произвести.

- Выразите себя самым ясным и простым способом возможно. Визуально подкрепляйте объяснения и исправления с помощью жестов, рисунков, предметов, использование доски и др.
- Приучайте учащихся к использованию формул. идиоматическое на английском языке. обучение и продвижение использования общих терминов улучшают их способность коммуникация.
- Познакомить учащихся с наиболее распространенными выражениями общие, используемые в классе, и их частое использование и последовательно. Развивать способности учащихся выводить смысл логическими средствами, такими как контекст и ассоциации

Если рассмотреть каждый из упомянутых аспектов выше, можно будет обеспечить условия подходит для постоянного использования и ежедневная практика английского, дополнительно можно будет мотивировать ученика к обучению на протяжении всей жизни

Роль студента

Он или она представляет собой наиболее важный компонент внутри преподавание английского языка и учебный процесс учитывая, что как только он закончится, они будут в кто может проверить результаты обучения; то есть степень коммуникативной компетентности, удалось связаться со студентом в конце курса.

Роль ученика – одно из главных изменений что было достигнуто в обучении языку. Они есть те, кто играет более активную роль, поскольку будет отвечать за уровень развития языковые навыки, и именно они должны проявите больше инициативы в классе. Для студентов, изучающих английский как язык за рубежом одно из самых популярных учебных пространств важен класс, в котором развивает процесс обучения, и это будет благоприятное пространство, в котором условия необходимо, чтобы у вас была возможность общаться на английском языке.

Несмотря на описание роли, которую как учитель, так и ученик в процессе преподавания - изучение английского языка, является. Обратите внимание, что эти два компонента должны нести полная и правильная гармония, должны всегда работать в с полным уважением и с высокой степенью ответственности, только правильная комбинация этих двух даст как привели к значительным достижениям в развитии коммуникативная компетенция на английском языке.

Методология английского языка

С момента своего появления методология английского языка претерпела бесчисленные изменения, чтобы способствовать правильному развитию учащегося на языке, отдавая предпочтение практическому управлению английского языка, что способствует коммуникативному развитию то же самое.

Для обеспечения того, чтобы учащийся развивать коммуникативные языковые навыки Английский язык со временем был принят различные методики, поэтому в начале методика обучения языку «Грамматика метод перевода», «Прямой метод», «Аудио» *lingual* среди прочих, имели большую применимость. Но новые требования глобализирующегося общества в о том, как важно иметь профессионалов что они не только способны понимать тексты, но и которые могут взаимодействовать и общаться в второй язык привел к возникновению новых методологий, ориентированных на разработку коммуникативная компетентность. В настоящее время в связи с произошедшими изменениями о преподавании и изучении языка английском языке, появились новые методологии, которые

больше внимания уделяется коммуникативному обучению, из каких методологий, таких как та, что основывается на задачах, проектном подходе и т. д.,

Коммуникативный метод.

В связи с современным развитием технологий, большой спрос на квалифицированных специалистов коммуникабельный на английском языке и постоянный культурный обмен, делает насущной потребность применения новых методологических процессов которые помогают достичь основной цели узнав, что требует это новое общество, развитие коммуникативной компетенции. По словам Эрнандеса, «70-е годы породил предложение о методе обучения языков», который является методом общительный.

Этот метод в основном стремится развиваться в учащийся способность взаимодействовать в любой ситуации, которые возникают в вашей повседневной жизни, внутри которых могут возникать ситуации формальные, неформальные, научные, академические и т. д., развивать свои коммуникативные навыки, используя английского языка с помощью мероприятий, которые позволяют симулировать реальность на уроке класса.

Согласно этому методу, главное – добиться у изучающего английский язык развитие свою коммуникативную компетентность, то есть добиться того, чтобы студент имеет возможность использовать язык учится. Применительно к коммуникативному методу он говорит, что «нет речь идет только о студентах, приобретающих определенной языковой системы, но что они может использовать его для общения адекватным и эффективным».

Кроме того, в рамках коммуникативного метода одним из аспекты, которые являются более важными, заключается в том, что роль учитель перестает быть импозантным и тотальным, поскольку в этом означает, что ученик меняет свою роль с простого слушатель, быть главным действующим лицом в этом процессе **Учусь**.

Деятельность, разработанная в соответствии с этим методом, может быть разнообразны и их бесчисленное множество, но самые Важно то, что каждое из этих действий Они должны быть коммуникабельными. Чтобы выполнить это цель и эти действия должны обладают тремя чрезвычайно важными характеристиками:

- что существует информационный пробел, т. е. что в обмен человек не знает что-то, что другой знает.

- что говорящий должен выбрать, какие формы язык будет использоваться в соответствии с социальным статусом других собеседников и собственное суждение о полезность форм, которые вы собираетесь использовать.

- получать оценку или отзывы о своих попытках общаться. Оратор будет судить о том, является ли его попытка общение было плодотворным, учитывая оценку или обратная связь (feedback), которую вы получаете от своих слушателей.

Соблюдение этих характеристик может быть успешно способствовать студенту разработать собственный коммуникативный процесс, который способствует их обучению. Наконец, как один из наиболее важные качества, как учителя. Эти действия необходимо постоянно контролировать. с целью обратной связи когда студент требует этого, только для того, чтобы спасти эти моменты в те, у кого есть трудности, но кто со своими участие может быть решено. это даже Это поможет учащемуся обрести автономию и быть собственный оценщик. *Коммуникативный метод в обучении языкам Английский как иностранный.*

Учитывая особенности метода коммуникативные, упомянутые выше Лопес, уверен ограничения, которые могут быть обнаружены при применении этот метод с изучающими английский язык как иностранный язык. Работа, проведенная Ozsevik, с студентами из Турции, показывает, что приложение коммуникативного метода невозможно, что дается определенными элементами, среди которых включая учителей, студентов, систему образования и того же коммуникативного метода. На что касается учителя, то одним из факторов, ограничивающих применением этого метода является почасовая нагрузка которое должно быть выполнено, так как ему не хватает время для подготовки материала, действительно подходящего для коммуникативным методом и небольшим обучением, которое получает учитель, как правильно использовать и как сделать соответствующие материалы, а также упоминает о недостатке Говорения (Speaking) учителя, который становится ограничением при применении коммуникативный метод, также упоминает мероприятия, предназначенные для изучения английского языка, которые не соответствуют контексту, который должен быть обращаться с ним как с иностранным языком.

Студентка язык должен получать обратную связь или оценку их попытки общения, однако в этом работа, учащийся принимает пассивное участие, что делает невозможным помощь учителя студент в процессе изучения языка Английский, так как не любит участвовать, у него нет хороший уровень разговорной речи, а главное не имеет мотивация учиться. Понятно, что не участие студентов существует, любая попытка прогресс в развитии коммуникативной части Английский будет совершенно невозможен.

Ориентированный на действие подход.

Изучение нового языка имеет главная цель – реализовать ее на практике в течение реального контекста общения, т. умение взаимодействовать в различных ситуациях различные, которые позволяют ему использовать язык научился. По данным Министерства образования, культуры и спорта в Общеввропейской системе координат, который представляет собой учебную базу для гомогенизации уровень владения английским языком по всему миру, с Относительно подхода, ориентированного на действие, говорится: Он ориентирован на действие, потому что рассматривает пользователи и студенты, которые изучают язык как социальные агенты, то есть члены общества, имеющее задачи (не только связанные с язык) для выполнения в заданной серии обстоятельствах, в конкретной среде и в конкретное поле действия.

Учитывая тот факт, что они являются социальными существами, это подход, учитывает повседневную жизнь, в которой изучающий второй язык развивается, каждое действие, каждую ситуацию, в которой этот человек должен пройти или лицо, заставляет вас применять на практике язык, то есть всегда будет пытаться решить задачи с основной целью для их выполнения, все это приведет к взаимодействию учащегося с языком, в основном использование этого языка в коммуникативных целях, что является конечной целью каждого изучающего язык Уровень владения английским языком в конце вашего процесса обучения. Выполняя эти задания, учащийся должен развить ряд навыков как общие, так и лингвистические особенности, с использованием изучаемого языка в определенном контекста, и это будет способствовать эффективное их соблюдение. Следовательно, выполнение задач, связанных с повседневными реальными жизненными ситуациями, используя новый язык, позволит студенту воспринимать в лучшую сторону полезность языка и будет готовы как-то столкнуться с аналогичная ситуация позже.

Подход, основанный на задаче.

В процессе изучения языка Английский различные методологии были приняты с основной целью популяризации ученик лучше процесс обучения, с которой эффективно достигает основной цели изучения языка, то есть использовать его в коммуникативные ситуации. В качестве вклада в применение Метода Рождается коммуникативный, основанный на задаче подход, который основывает свое действие на выполнении задачи, которые, по словам Эстера (с.ф.): «Задачи как языковая единица в реальной жизни определяются такие как те виды деятельности, для которых мы используем язык в нашей повседневной жизни». Это означает, что каждое из действий, мы, например, покупаем одежду, приобретаем объекта, заказать еду, получить информацию для прибытие в место и т. д. предполагает использование языка. При применении этого метода при изучении Английский язык, речь идет о назначении студентов задания, связанные с повседневными ситуациями. К Пример: купить билет на самолет; встречаться это задание, студент должен взаимодействовать с разные люди и будут использовать ваш язык учимся его выполнять. В достижении этого задания учащийся должен применять различные языковые формы и их способность решать возникающие ситуации. В рамках этого подхода роль, которую играет студент в процессе изучения языка Английский необходим, в основном из-за потребность, которая создается для решения задачи, которая что позволяет учащемуся осознать свою участие, это делает его таким же студентом кто должен анализировать ситуацию, проблемы, которые могут возникнуть, и как вы должны решить их. Как только ученик осознал свою роль в решении этих задач, следует отметить что роль учителя должна заключаться в организации согласование каждой из задач с целью для студентов, чтобы развивать свои навыки общительный. Язык является важным инструментом для общения, по этой причине это часть деятельности, которую студенты следует общаться на языке изучать, обращая внимание на содержание сообщения, и в этих действиях они обнаружат те единиц разных уровней языка, которые будут предметом изучения: текстовые, смысло - функциональные, морфосинтаксический, лексический, фонетический и графемный.

То есть пока ученик разрабатывает задачи, также достигает развития их способности к общаться на языке, так как вы должны постоянный обмен идеями, который благоприятствует их развитие в нем. Изучение второго языка Есть большая разница между изучением нового язык и выучить новый язык. Все изучающие языки начинают с изучения язык, но не все его осваивают. Следовательно овладение вторым языком относится к процессу окончание обучения, которое позволяет учащемуся обращаться со вторым языком так же, как делает это с первым. Приобретение Исследования второго языка произошли за последние 40 - 45 лет. Различные исследования пытались понять, как дает этот процесс приобретения, и если этот процесс сознательно или бессознательно для того, чтобы понять, почему учащиеся достигают разных уровень владения вторым языком, и как Это влияет на ваши коммуникативные навыки. Эти работы внесли большой вклад в появление новых методик. Приобретение иностранного языка – это процесс обучения Что чаще всего происходит в окружающей среде? академической подготовки, и это происходит в месте, где какой язык не используется. То есть приобретение второго языка происходит после индивидуального выучили свой родной язык. Кроме того, процесс, посредством которого студент овладевает английским языком, сильно отличается от процесс обучения, поскольку последний является сознательный процесс. Чтобы объяснить этот процесс Необходимо

детально знать те теории, которые предложить и объяснить, как этот процесс приобретения, которое будет рассмотрено в дальнейшем растащили

Теории овладения вторым языком.

Для того, чтобы дать четкое объяснение вопрос о том, как происходит процесс приобретения второго языка ?, несколько ученых в этой области Предлагались различные теории, которые тем или иным образом объяснить с их точки зрения, как это происходит Этот процесс. Среди наиболее важных теорий мы можем выделить следующее: теория Крашена

Теория, предложенная Крашеном или также известная поскольку теория монитора представляет даже В настоящее время теория, которая показывает наибольшую актуальность относительно процесса приобретения второго язык. Согласно этой теории при приобретении второй язык, две системы объединены: первая которая является системой приобретения, а вторая система обучения. Относительно этой теории Ноласко утверждает: что «овладение языком — это процесс подсознание. Грамматические структуры приобретается естественным путем, в то время как Обучение – это сознательный процесс, в котором язык через разные модели и стратегии к его приобретению».

Эта теория состоит из пяти гипотез:

1.- Гипотеза системы приобретения и обучения.- Что делает различие в Что касается двух процессов: приобретения и обучения, первое, что происходит подсознательно и второй осознанно.

2. Гипотеза о естественном порядке приобретения. что указывает на то, что изучающие второй язык они изучают грамматические конструкции в предсказуемый порядок.

3.- Гипотеза монитора.- Которая подчеркивает роль лицо, овладевающее вторым языком, поскольку, он сам, исходя из своих ошибок, должен отражать о вашем процессе приобретения. Что касается этот Контрерас утверждает, что «знание знать правила грамматики (обучение) также имеет одну (и единственную) функцию: воздействовать на производство заявлений в качестве монитора, корректор, изменяя их, если они не согласуются с выученные правила».

4.- Гипотеза понятного ввода.- Эта гипотеза утверждает, что учащийся достигнет второго языка пока все входы которые вы получаете, имеют более высокую степень сложности, чем которые у вас уже есть. Что касается этого процесса вступления, Контрерас утверждает, что «приобретение второго язык будет иметь место только в том случае, если учащийся подвергаются воздействию образцов целевого языка (входные данные) которые немного превышают ваш текущий уровень языковая компетенция».

5. Гипотеза аффективного фильтра. Эта гипотеза играет важную роль в процессе овладение вторым языком, так как подчеркивает значение эмоционального фактора, который будет иметь решающее значение при измерении степени обучения, достигнутого студентом второй язык.

Относительно роли, которую играет этот эмоциональный фильтр в процессе изучения второго языка, Писарро и Джозефи утверждают, что: эмоциональное состояние учащихся и их установки. Они действуют как фильтр, пропускающий воздух. информацию, необходимую для понимания, или может предотвратить или заблокировать необходимую информацию для овладения языком. Таким образом, чем выше быть аффективным фильтром, отраженным в более высоком уровне тревожность, низкая самооценка и мало участия – больше будут шансы того, что студент потерпит неудачу в ваш процесс обучения.

В отличие от фильтра низкий аффективный позволит улучшить уровень усвоения и изучение второго языка

Заключение.

В современном мире возможностей для самостоятельного изучения иностранных языков такое количество, что перед каждым, кто планирует приступить к занятиям, неизменно встает вопрос: действительно ли всем обязательно нужны дорогостоящие курсы и преподаватели, или же иностранный язык можно выучить и самостоятельно? Ответ тут может быть только один: конечно, можно, потому что нет на свете ничего такого, что невозможно было бы совершить при должной степени усердия и трудолюбия. Другой вопрос – какой способ обучения для вас предпочтительнее? Самостоятельное обучение требует гораздо большей степени мотивированности и целеустремленности, нежели занятия в группе или индивидуально с преподавателем. В то же время, занимаясь самостоятельно, вы сможете не подстраиваться под остальных учеников в группе и не платить немалые деньги за индивидуальные занятия.

Литературы.

1. Бласкес, А. (2010). «Методика обучения английского как второго языка. инновации и Образовательный опыт. (30).
2. Контрерас, О. (2012). Стивен Крашен: его вклад в двуязычное образование. Следы Лица, 14, (27), 123-124.
3. Фернандес, М. (2004) Преподавание дидактики иностранных языков для будущих учителей специалисты: опыт работы в начальном образовании. Дидактические глоссы, (11), 143–154.
4. Гасс, С. и Селингер, Л. (2008). Изучение второго языка: вводный курс. Франция: Рутледж.
5. Эрнандес, Ф. (2000). Методы обучения языков и теорий обучения. Журнал Исследования и инновации в языковых классах (11), 141-153.
6. Хуан, А. и Гарсия, И. (2012). «Разные роли учителя и учеников на уроке иностранных языков иностранцы». Дидакт, 21, (38).
7. Лопес, М. (2009). Стратегии и подходы методы коммуникативного использования в языках зарубежный: теоретико-практическое применение парадигмы прагматичный. Техуэло, 7, 57-76.
8. Муньос, А. (2010). Методики обучения иностранных языков. К критической перспективе. Университетский журнал EAFIT, 46, 71-85.
9. Ноласко, М. (2004). Обучение второго язык. Практическое пособие для учителей. Испания. Собственные идеи.
10. Нуньес, П. (2011). Методика преподавания языка. Плюрилингва, 7, (2).
11. Ожевик, З. (2010). Использование коммуникативного языка преподавание (CLT): Восприятие турецких учителей EFL трудности с внедрением CLT в Турции. (Диссертация неопубликованная степень магистра). Университет Иллинойса, Урбана, Иллинойс.
12. Ресурсы в интернете